

Stendalning “Qizil va Qora” romani tarjimasida milliy kontekstni saqlanishi

Quryozova Shukurjon Nuraddin qizi

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti magistranti
+998885182198

Ilmiy maslahatchi: **Ro’zmetov Hamid Qalandarovich**

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti Roman-german filologiyasi kafedrasida dotsenti, filologiya fanlar nomzodi
+998942300164

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Stendalning “Qizil va Qora” romanidagi frazeologik birliklarning fransuz, rus va o‘zbek tillariga tarjimasida milliy madaniy kontekstni saqlash masalasi tahlil qilinadi. XIX asr fransuz jamiyati tasviri orqali asarda madaniy realiyalar va tarjimada ularni to‘g‘ri ifodalash zarurati ko‘rsatib beriladi.

Kalit so‘zlar: Frazeologik birliklar, madaniy kontekst, tarjima, milliy o‘ziga xoslik, tarjimashunoslik, "Qizil va Qora" romani, madaniy adaptatsiya

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется проблема сохранения национально-культурного контекста при переводе фразеологических единиц из романа Стендаля «Красное и чёрное» на французский, русский и узбекский языки. Через изображение французского общества XIX века в произведении поднимается вопрос точной передачи культурных реалий в переводе. Особое внимание уделяется значению историко-культурного фона и подходу переводчика.

Ключевые слова: Фразеологизмы, культурный контекст, перевод, национальная специфичность, переводение, роман «Красное и чёрное», культурная адаптация.

ABSTRACT

This article analyzes the issue of preserving national and cultural context when translating phraseological units from Stendhal’s novel *The Red and the Black* into French, Russian, and Uzbek. Through the depiction of 19th-century French society, the novel highlights the need for accurate transmission of cultural realities in translation.

Key words: Phraseological units, cultural context, translation, national specificity, translation studies, “The Red and the Black” novel, cultural adaptation

Kirish: Tarjima- bu nafaqat til, balki madaniyatlararo muloqotning ko‘prigidir. Adabiy asarlarni tarjima qilishda matnning ma’naviy-estetik xususiyatlarini saqlab qolish, ayniqsa, milliy kontekstni yetkazish dolzarb masala sanaladi¹. Shu o‘rinda, tarjima turlariga to‘xtalib o‘tish joiz, tarjima asosan 6 turga bo‘linadi. Masalan, Lingvistik (yoki so‘zma-so‘z) tarjima, erkin (yoki mazmuniy) tarjima, adabiy (badiiy) tarjima, madaniy (kultural) tarjima, adaptatsion tarjima, mashina va avtomatik tarjima. Asarni rus tiliga tarjima qilgan S.Bobrov va M.Boglovskiy adabiy va madaniy tarjima qilish usulidan foydalanganlar.

Hasan To‘rabekov tarjimasi bilvosita, ya’ni rus tarjimasi asosida amalga oshirilgan. Bu esa tarjimada ayrim tafsilotlarning o‘zgarishiga, qisqartirishlar yoki soddalashtirishlarga olib kelgan.

¹ Bassnett, Susan. *Translation Studies*. Routledge, 2013. – Sah. 45-46

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-4

Shuning uchun bu tarjimani erkin tarjima va qisman adaptatsion tarjima usulida bajarilgan deb aytish mumkin.

Fransuz yozuvchisi Stendal qalamiga mansub “Qizil va Qora” romanining o‘zbek tiliga tarjimasi bu jihatdan alohida e’tiborga loyiq. Mazkur maqolada roman tarjimasi tahlil qilinarkan, aynan milliy-madaniy kontekst qanday tarzda yozilgani, frazeologik birliklar qanday uslubda tarjima qilingani tahlil etiladi. Stendalning “Qizil va Qora” romani nafaqat Fransiya balki butun Yevropa adabiyotida muhim o‘rin tutadi. Ushbu asar XIX asr fransuz jamiyatining ijtimoiy va siyosiy qatlamlarini, individualizmning o‘rinish jarayonini va inqilobiy kayfiyatlarni o‘zida aks ettiradi. Romaning o‘zbek tiliga tarjimasi, ayniqsa, uning milliy kontekstni saqlash borasida qiyinchiliklar va ayni paytda imkoniyatlarni yaratgan muhim jarayon bo‘ladi. Ushbu tarjima nafaqat badiiy adabiyot, balki madaniyatlararo muloqot va o‘zaro ta’sirning ajoyib misolidir. Romaning asl fransuz tilidan bevosita tarjimasi, Sergey Bobrov va Mariya bogoslovskaya tomonidan rus tiliga tarjima qilindi. Keyinchalik, ushbu rus tilidagi variantdan o‘zbek tiliga tarjima qilish vazifasini o‘z zimmasiga olgan taniqli tarjimon Hasan To‘rabekov tomonidan amalga oshirildi. Bu tarjima, nafaqat til, balki madaniyatlar va tarixiy kontekstlarning ham o‘z talqini bo‘ladi.

Milliy-madaniy kontekstni saqlab qolish tarjima jarayonida juda muhim masala bo‘lib asar yoki matnni boshqa tilga tarjima qilishda faqat lug‘aviy ma’no emas, balki uning madaniy va ijtimoiy aspektlari ham inobatga olinishi kerak. Tarjima jarayonida, har bir madaniyatda o‘ziga hos talqinlar mavjudligi sababli, nafaqat fransuz madaniyati, balki o‘zbek madaniyatining tarixi, til va psixologiyasi ham hisobga olinishi lozim edi. Bu o‘z o‘rnida, tarjima natijasida o‘zbek o‘quvchilari uchun romanning yangi, o‘ziga xos qiyofasini yaratdi.

Tarjimada milliy kontekstning saqlanishi o‘zbek madaniyati bilan romanning o‘zaro bo‘g‘lanishi taminladi va asar o‘quvchiga nozik madaniy farqlarni, til, qadiryatlarni va tarixiy xususiyatlarni anglash imkonini berdi. Stendalning “Qizil va Qora” romanining o‘zbek tiliga tarjimasi nafaqat til o‘zgartirish, balki madaniyatlararo muloqot va ijtimoiy kontekstni saqlashda katta ahamiyatga ega bo‘ldi. Tarjimonlarning ma’sulyatli yondashuvi orqali, roman o‘zbek tilida ham o‘zining asl ruhini saqlab qolishga muvaffaq bo‘ldi. Bu jarayon, milliy kontekstning tarjimada saqlanishi uchun alohida e’tibor talab qiladi va o‘zbek adabiyotida badiiy tarjima sohasida muhim bir qadamdir.

Asosiy qism: Tarjimada milliy kontekstning ahamiyati va uni saqlash muammolari

Tarjima jarayonida muallif g‘oyasiga sodiqlik bilan birga, manba tilining madaniy va ijtimoiy kontekstini ham to‘laqlonli anglab, uni maqsad tilida mos va aniq tarzda ifodalash muhim hisoblanadi. Tarjimonning vazifasi shunchaki so‘zma-so‘z tarjima qilish emas, balki matnning orqasida yashiringan tarixiy, madaniy va ijtimoiy qatlamlarni ham o‘rganish va ularni boshqa madaniyat vakiliga tushunarli shaklda yetkazishdan iboratdir. Bu esa ayniqsa, chuqur madaniy zamin va tarixiy muhitga ega bo‘lgan badiiy matnlarni tarjima qilishda alohida dolzarblik kasb etadi. Milliy kontekst – bu adabiy asarda xalqning madaniyati, urf-odatlarini, ijtimoiy-siyosiy muhit, tarixiy tajribasi va milliy qadriyatlarini ifoda etuvchi g‘oyaviy-ma’naviy tizimdir. Bu tizim muallif yashagan davr va jamiyatga xos bo‘lib, asarning ruhiy-estetik mazmunini to‘liq anglashda muhim rol o‘ynaydi. Milliy kontekstni tarjimada to‘g‘ri aks ettirish esa matnni maqsad tilidagi o‘quvchiga anglashli va hissiy jihatdan ta’sirli shaklda yetkazish imkonini beradi.

Stendalning “Qizil va Qora” romanida XIX asr boshlaridagi Fransiya jamiyatining o‘ziga xos jihatlari, xususan, cherkov va armiya institutlarining jamiyatdagi o‘rni, sinfiy tafovutlar, shaxsiy orzular va ijtimoiy bosimlar kabi madaniy tafsilotlar chuqur badiiy ifodasini topgan. Ushbu elementlar asarning faqat tashqi mazmunini emas, balki ichki ruhiy qatlamlarini ham belgilaydi. Shu

sababli romanni boshqa madaniyat vakili – xususan o‘zbek o‘quvchisi uchun tarjima qilishda bu kontekstual ma’lumotlarni e’tiborsiz qoldirib bo‘lmaydi. Masalan, fransuz madaniyatida cherkov xizmatining ijtimoiy pog‘ona sifatida qabul qilinishi, diniy institutlarning siyosiy kuchga aylanishi yoki aristokratiya va burjuaziya o‘rtasidagi munosabatlar kabi tafsilotlar to‘g‘ridan-to‘g‘ri tarjima qilinadigan tushunchalar emas. Bunday realiyalarni o‘zbek o‘quvchisiga tushunarli tarzda yetkazish uchun tarjimonda yuqori darajadagi madaniy kompetensiya va stilistik mahorat talab etiladi. Tarjimon ayrim hollarda madaniy moslashtirish (adaptatsiya) usuliga murojaat qilib, muayyan iboralar, maqollar yoki madaniy kodlarni o‘zbek tilidagi ekvivalentlar bilan almashtirishi lozim bo‘ladi. Eugene Nida tomonidan ilgari surilgan “dinamik ekvivalentlik” nazariyasi shuni ko‘rsatadiki, tarjimada o‘quvchi va muallif o‘rtasidagi aloqa saqlanishi uchun, asar mazmuni va ta’sirchanlik darajasi madaniy kontekst doirasida moslashtirilgan bo‘lishi kerak². Shu yondashuv asosida “Qizil va Qora” romani tarjimasida milliy kontekstni saqlash orqali asarning g‘oya va estetik ruhi buzilmagan, balki yangi madaniy makonda qayta jonlangan.

Shu nuqtai nazardan olib qaraganda, frazeologik birliklar xalqning milliy tafakkuri, tarixiy-estetik qarashlari, urf-odatlar va mentalitetning yorqin aks etiruvchi muhim vositalardan biridir. Ular tarjimada nafaqat semantik, balki madaniy, tarixiy va ijtimoiy kontekstni ham o‘zida mujassamlashtiradi. Shu boisdan frazeologizmlarni boshqa tilga o‘girishda ekvivalentlikning faqat so‘z darajasida emas, balki konnotativ va madaniy darajada saqlanishi nihoyatda muhim hisoblanadi.

Stendalning "Le Rouge et le Noir" ("Qizil va Qora") romanida uchraydigan ayrim frazeologik birliklar tarjimasida madaniy kontekstni saqlab qolish yoki uni yo‘qotish holatlari kuzatiladi. Quyida ayrim frazeologik birliklar tahlil qilinadi:

1. “au moyen du crédit dont il jouit à Paris” – bu frazeologik ifoda "Parijdagi obro‘-e’tibori orqali" degan ma’noni bildiradi. Rus tilida “благодаря своему влиянию в Париже”, o‘zbek tilida esa “Parijdagi obro‘si evaziga” shaklida tarjima qilinadi. Har ikki tarjimada ijtimoiy maqom va ta’sir kuchi degan madaniy konnotatsiya saqlanadi.

2. “a eu le secret d’obtenir...” – "mahorat bilan erishdi", "sirli yo‘l bilan foyda oldi" ma’nosini bildiruvchi bu ibora rus tilida “умело воспользовался”, o‘zbek tilida esa “ustalik bilan foyda ko‘rdi” tarzida ifodalanadi. Bu tarjimalarda ham psixologik noziklik va iqtisodiy diplomatiya tushunchalari to‘liq saqlanib qolgan.

3. “a porté un jour fatal dans l’âme” – badiiy va chuqur psixologik bo‘yoqqa ega bo‘lgan ushbu ibora rus tilida “оставила роковой след”, o‘zbek tilida esa “qalbida og‘riqli iz qoldirdi” tarzida ko‘chirilgan. Tarjimalarda dramaturgiya va shaxsiy iztirobning ifodasi madaniy jihatdan to‘laqonli uzatilgan.

4. “réputation de mauvaise tête” – bu ibora "o‘jar, boshqacha fikrli odam" degan xalqona bahoni anglatadi. Rus tilida “репутация упрянца”, o‘zbek tilida esa “o‘jar odam”, “g‘alati boshliq” tarzida berilgan. Milliy-madaniy baholash shakli har ikkala tarjimada ham muqobil xalqona obrazlar orqali yetkazilgan.

5. “le plus ennuyeux despotisme” – bu yerda “eng zerikarli ijtimoiy bosim” degan ijtimoiy tanqid mavjud. Rus tarjimasida “самая утомительная тирания”, o‘zbek tilida esa “eng joniga tegadigan tiraniya” deb berilgan. Bu ifodalar orqali kichik shahar muhitidagi ijtimoiy fikr tiraniyasi aniq ifodalangan.

² Nida, Eugene. *Toward a Science of Translating*. Leiden: Brill, 1964. –Sah 159-160.

6. “Porter la soutane”- bu iborada ruhoniylk yo‘lini anglatadi, so‘zma-so‘z: “sutana kiyish” – sutana bu katolik ruhoniylar kiyim. Rus tilida “надеть сутану” o‘zbek tilida esa ibora erkin tarzda tarjima qilinib, “sutana” kabi madaniy-belgili so‘z tushirib yuborilgan va “Ruhoniy bo‘lishga qaror qildi” deb berilgan. Natijada, asliyatdagi obrazlilik va madaniy fon o‘zbek tilida soddalashtirilgan.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko‘rsatadiki, tarjimonlar frazeologik birliklarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri emas, balki ularning funksional va madaniy vazifalarini inobatga olib tarjima qilishga intilganlar. Shu bois, frazeologik birliklarning madaniy konnotatsiyasini saqlash, tarjimaning tabiiyligi va badiiy yuksakligini ta‘minlashda hal qiluvchi omil bo‘lib xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, Stendalning “Qizil va Qora” romani nafaqat o‘z davrining ijtimoiy-siyosiy muammolarini yoritgan, balki fransuz xalqining madaniy dunyoqarashi, tarixiy xotirasi va ruhiy olamining boy ifodasiga aylangan asardir. Ushbu roman tarjimasi jarayonida frazeologik birliklarning va madaniy realiyalarning boshqa tillarga to‘g‘ri va to‘laqonli ko‘chirilishi masalasi o‘ta dolzarb sanaladi. Tarjimada bunday birliklar nafaqat semantik jihatdan, balki ular aks ettirgan milliy mentalitet, tarixiy va madaniy kontekst darajasida ham to‘g‘ri talqin etilishi zarur.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko‘rsatadiki, “Qizil va Qora” romanining rus va o‘zbek tillariga tarjimalarida ayrim frazeologik birliklar bevosita yoki yaqin ekvivalentlar orqali ifodalangan bo‘lsa-da, ba‘zilarida milliy va madaniy kontekstning to‘laqonli saqlanishi uchun tarjimonga ijodiy yondashuv zarur bo‘lgan. Bu esa frazeologik birliklarning tarjima jarayonida shunchaki tilda ko‘chirish emas, balki madaniy tafakkur va tarixiy ruhni saqlab qolish masalasi bilan uzviy bog‘liqligini isbotlaydi.

Shu bois, Stendal asarining tarjimalari bo‘yicha olib borilgan tahlillar tilshunoslikda kontrastiv yondashuv, frazeologik ekvivalentlik va madaniy moslik nazariyalarini chuqurroq o‘rganish zaruriyatini ko‘rsatadi. Bu esa tarjimaning ilmiy-amaliy ahamiyatini yanada oshirib, tarjimashunoslikda yangi izlanishlarga zamin yartadi

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Stendal. (2012). Qizil va Qora (Red and Black). Tarjimon: T. Frolova. O‘zbeko‘qituvchilar nashriyoti.
2. Shavkat Rahmatullayev. (2005). O‘zbek adabiyoti va tarjimashunoslik. Tashkent: Akademyanashr.
3. Aristova, N.V. (2006). Kognitivnaya frazeologiya i perevod. M.: Izd. LKI.
4. Vinogradov, V.V. (1977). Frazeologiya: Ucheniye o frazeologizmax i ikh rol' v yazyke. M.: Nauka.
5. Kozlov, V.A. (2008). Frazeologizm: Tarjima va madaniy kontekst. Tashkent: O‘qituvchi.
6. Baker, M. (2001). In Other Words: A Coursebook on Translation. Routledge.
7. Fleischer, M. (2009). The Culture and the Idiomatic Expressions in Translation. Translation Studies Journal.
8. Katan, R. (1999). Translation: A Multidimensional Approach. Routledge.
9. Nida, E.A. (1964). Towards a Science of Translating. Leiden: E.J. Brill.
10. Zhu, W. (2016). Translating Cultural Identity in Translation: Idioms and Metaphors. Beijing: China Translation and Publishing Corporation.
11. Hodge, R., Kress, G. (1988). Social Semiotics. Cambridge University Press.